

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбархон Муртазаева ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	5
2. Diloram Babajanova AMIR TEMIR VA TEMURIYLAR DAVRINING ЎРГАНИЛИШИ.....	9
3. Eshov B.J. JANUBIY O‘ZBEKISTON JANON TAMADDUNI KONTEKSTIDA.....	16
4. Адолат Рахманкулова ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА.....	22
5. Muborak Matyakubova XVI-XVIII ASRLARDA XIVA XONLIGINING IQTISODIY-MADANIY HAYOTI.....	30
6. Раушан Камалова СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У КАРАКАЛПАКОВ.....	38
7. Дилором Разикова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	49
8. Фаррух Разаков УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.....	64
9. Iroda Sanginova O‘ZBEKISTONDA AYOLLARNING DAVLAT VA JAMIYAT ISHLARINI BOSHQARISHDAGI ISHTIROKI GENDER TENGLIGINIG ASOSI SIFATIDA.....	71
10. Турдыгул Пирниязова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДАГИ БУЮК ҚУРИЛИШЛАР ХАЛҚ ХОТИРАСИДА.....	76
11. Кямаля Наджафова РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАЕВА И ЕГО ПАРТИИ “ДИФАИ” В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДАШНАКСКОГО ТЕРРОРА В КАРАБАХЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	81
12. Ибрагимжан Ташматов ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	90
13. Shaxnoza Tasheva QASHQADARYODA MILLIY TIKLANISH DAVRIDA MADANIY MEROSNI ASRASH VA RIVOJLANTIRISH: (1991-2016YY).....	96
14. Umarali Shamayev MUSTAQILLIK YILLARIDA TARIXIY-MADANIY MEROS (ARXELOGIYA YODGORLIKLARI)GA BO‘LGAN E‘TIBORNING QONUN VA QONUNOSTI HUIJATLARIDA AKS ETISHI.....	101
15. Mirzabek Xolboyev FARG‘ONA VODIYSI OBLASTLARIDAGI ARXIV MUASSASALARI FAOLIYATI TARIXI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	106

Eshov B.J.

Qarshi davlat universiteti
Tarix fanlari doktori, professor
O‘zbekiston tarixi kafedrası

JANUBIY O‘ZBEKISTON JAHON TAMADDUNI KONTEKSTIDA

For citation: Eshov B.J. SOUTHERN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF WORLD CIVILIZATION. Look to the past. 2025, Special issue 1, pp.16-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15754361>

ANNOTATSIYA

Sharq sivilizatsiyasi markazlaridan biri bo‘lgan Markaziy Osiyo asrlar davomida Buyuk Ipak yo‘lining markaziy bo‘g‘ini bo‘lib kelgan va Sharq va G‘arb sivilizatsiyalari uchrashgan va hamkorlik qilgan madaniy muhit sifatida tanilgan, xalqaro iqtisodiy va madaniy aloqalarda muhim o‘rin tutgan. Maqolada tariximiz va milliy madaniy merosimizni o‘rganish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan hozirgi sharoitda O‘zbekistonning Markaziy Osiyoning ichki va tashqi madaniy aloqalari tizimidagi o‘rnini yoritish mamlakatimiz tarixiy bilimlarining muhim vazifasi ekanligi yoritilgan. O‘zbekistonning geografik o‘rni bepoyon Yevroosiyo mintaqasining markazida, eng muhim tranzit yo‘llari chorrahasida joylashganligi uning Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy aloqalar maskani sifatidagi ahamiyatini tarixan belgilab berdi. Shu bois tarix fani taraqqiyotining hozirgi bosqichida O‘zbekiston tarixini jahon sivilizatsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida o‘rganish dolzarb vazifa hisoblanishi ilmiy nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Sharq sivilizatsiyasi, Markaziy Osiyo, Buyuk Ipak yo‘li, Sharq va G‘arb, sivilizatsiya, xalqaro iqtisodiy va madaniy aloqalar, tarix, milliy madaniy meros, davlat siyosati, O‘zbekiston, ichki va tashqi madaniy aloqalar.

Эшов. Б.Ж.

Каршинский государственный университет
д.и.н., профессор кафедры истории Узбекистана

ЮЖНЫЙ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Центральная Азия, один из центров восточной цивилизации, на протяжении столетий была центральным звеном Великого Шелкового пути и известна как культурная среда, где встречались и сотрудничали восточная и западная цивилизации, и играла важную роль в международных экономических и культурных отношениях. В статье подчеркивается, что в современных условиях, когда изучение нашей истории и национального культурного наследия поднялось на уровень государственной политики, важной задачей исторических знаний нашей страны является освещение места Узбекистана в системе внутренних и

внешних культурных связей Центральной Азии. Географическое положение Узбекистана в центре огромного евразийского региона, на перекрестке важнейших транзитных путей, исторически определило его значение как места культурных связей между Востоком и Западом. Поэтому научно обосновано, что на современном этапе развития исторической науки изучение истории Узбекистана как важной составляющей мировой цивилизации является актуальной задачей.

Ключевые слова: Восточная цивилизация, Центральная Азия, Великий Шелковый путь, Восток и Запад, цивилизация, международные экономические и культурные связи, история, национальное культурное наследие, государственная политика, Узбекистан, внутренние и внешние культурные связи.

Eshov B.J.

Doctor of Historical Sciences, Professor,
Karshi State University
Department of History of Uzbekistan

SOUTHERN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF WORLD CIVILIZATION

ABSTRACT

Central Asia, one of the centers of Eastern civilization, has been the central link of the Great Silk Road for centuries and is known as a cultural environment where Eastern and Western civilizations met and cooperated, and has played an important role in international economic and cultural relations. The article highlights that in the current conditions, when the study of our history and national cultural heritage has risen to the level of state policy, it is an important task of our country's historical knowledge to shed light on the place of Uzbekistan in the system of internal and external cultural relations of Central Asia. The geographical location of Uzbekistan in the center of the vast Eurasian region, at the crossroads of the most important transit routes, has historically determined its importance as a place of cultural relations between the East and the West. Therefore, it is scientifically justified that at the present stage of the development of historical science, the study of the history of Uzbekistan as an important component of world civilization is an urgent task.

Index Terms: Eastern civilization, Central Asia, Great Silk Road, East and West, civilization, international economic and cultural relations, history, national cultural heritage, state policy, Uzbekistan, internal and external cultural relations.

1. Актуальность:

Центральная Азия, являясь одним из центров восточной цивилизации, на протяжении веков была центральным звеном Великого шелкового пути и известна как культурная среда, где встречались и сотрудничали цивилизации Востока и Запада, занимая важное место в международных экономико-культурных связях. В условиях сегодняшнего дня, когда изучение нашей истории и национального культурного наследия возведено в ранг государственной политики, освещение роли Узбекистана в системе внутренних и внешних культурных связей Центральной Азии представляет собой важную задачу отечественного исторического знания. Это объясняется тем, что территория Узбекистана расположена на перекрестке важнейших транзитных путей, связывающих мир Востока и Запада. Географическое положение Узбекистана в центре обширного евразийского региона, на перекрестке важнейших транзитных маршрутов, исторически определило его значение как места культурного взаимодействия Востока и Запада. Поэтому на нынешнем этапе развития исторической науки изучение истории Узбекистана как важной составной части мировой цивилизации выступает как актуальная задача.

Древние дороги, известные в исторической литературе под названиями Лазуритовый путь, Золотой путь, Шёлковый путь, Серебряный путь, Степной путь, Царский путь и другие, играли важную роль в экономико-культурных связях стран Центральной Азии и

Древнего Востока, а также в системе междивизиационных отношений в целом. Среди них особое значение имела деятельность Великого шёлкового пути {6: 110–131}. Наша страна, расположенная в центре Великого шёлкового пути, исполняла и продолжает исполнять роль важного перекрёстка, где пересекались различные цивилизации и культуры.

Результаты исследования:

Особое место в становлении и развитии среднеазиатской цивилизации занимает территория Узбекистана, считающаяся ее “сердцем”, в частности Южный Согд. Объекты культурного наследия (остатки древних крепостей, городов, храмов, наскальные рисунки и др.), обнаруженные в результате археологических исследований, проведенных в Южном Согда, нынешнем оазисе Кашкадарьи, свидетельствуют о том, что за последние 3 тысячелетия в оазисе сформировались элементы, характерные для местной цивилизации.

Здесь стоит вкратце остановиться на понятии – термине “цивилизация”, определяющем формирование и прогресс развития общества на основе определенных его достижений. Цивилизация – продукт человеческого развития. Слово цивилизация происходит от латинского (civilis) слова гражданство, государственность. В его основе лежат слова civiliser («совершенствовать нравственность, просвещать») и civilisé («воспитанный, просвещенный»). Впервые это понятие ввел в научный обиход шотландский философ Адам Фергюсон в труде «An Essay on the History of Civil Society» («Опыт истории гражданского общества»), опубликованной в 1767 году. А. Фергюсон разделил человеческое общество на периоды дикости, жестокости и цивилизации. Он считает, что «Путь от детства до взрослой жизни проходит не только каждый человек, но и все человеческое общество. Это путь от дикой природы к цивилизации». Периодизация, предложенная А.Фергюсоном, также получила широкое распространение в XIX веке. Известно также, что его на практике применили Морган Льюис (“Древние общества”, 1877) и Фридрих Энгельс (“Происхождение семьи, частной собственности и государства”, 1884).

Цивилизация – это определённый завершённый этап культурного развития любого общества. По подсчётам специалистов, в истории человечества существовало более 20 цивилизаций и ещё больше субцивилизаций. Многие из них продолжают существовать и сегодня. К ним относятся, например, западная, исламская, конфуцианская, японская, православно-славянская, латиноамериканская и африканская цивилизации. Кроме того, существуют такие субцивилизации, как европейская, североамериканская, тюркская и арабская. Запад и Восток считаются двумя суперцивилизациями.

Субцивилизация – это развитие, обладающее особым статусом внутри цивилизации. Суперцивилизация – это высшая ступень и вершина развития. Люди, принадлежащие к разным цивилизациям – индивиды и группы, граждане и государства, родители и дети – по-разному воспринимают взаимоотношения. У них различаются представления о правах и обязанностях, свободах и ответственности, о соотношении равенства и иерархии. Эти различия формировались на протяжении веков.

В настоящее время среди важных признаков, свидетельствующих о существовании цивилизации на определённой территории, следует отметить следующие:

1. городская культура;
2. культура письменности;
3. религиозные верования;
4. металлургия;
5. земледельческая культура;
6. государственная власть, управляемая на основе законов;
7. система коммуникаций, развитие внутренних и внешних связей.

Согласно некоторым источникам, количество археологических памятников, неравномерно расположенных в областях и районах Узбекистана и сохранившихся до наших дней, составляет около 8,5 тысяч {5: 233}. Археологические памятники, найденные на территории южного Узбекистана – руины древних городов, крепости, поселения, остатки оборонительных сооружений, караван-сарай, рабаты и сардобы, придорожные сооружения,

такие как мосты, каменные статуэтки, наскальные надписи и изображения, предметы быта, историко-культурные слои жилых мест и другие объекты - хранят в себе следы цивилизации, имеющие региональное значение.

Открытие и изучение многочисленных памятников древней земледельческой культуры в южных районах Узбекистана (Сапаллитепа, Джаркутан, Кучуктепа, Миршоди, Кызылтепа, Ергурган, Узунгир, Даратепа и др.) (А. Аскарлов, Т. Ширинов, А. Сагдуллаев, С.Б.Лунина, Ш. Шайдуллаев, А. Раимкулов, Б.Ж. Эшов и др.) позволили проследить генезис, этапы развития и процесс формирования на этих землях ранней городской культуры древнего Бактрии/Тохаристана и Южного Согда. В этом отношении особое значение имеют археологические исследования А. Аскарлова в Южном Узбекистане {1-4}, а также исследование Б.Ж. Эшова, посвящённое роли городов в системе цивилизации {13: 138}. В результате исследований было установлено, что к бронзовому веку в южных районах Узбекистана начали появляться поселения городского населения. Исходя из них, можно сделать вывод, что историко-культурное наследие Южного Узбекистана и, в частности, Узбекистана в полной мере отражает постепенное зарождение древней культуры и цивилизации всего региона.

Можно отметить следующие факторы, влияющие на развитие цивилизации:

- географическое положение страны.
- размер территории, природные ресурсы, природа.
- численность населения, этнический состав.
- менталитет, характер народа.
- наличие путей сообщения и сопутствующей инфраструктуры.
- структура правительства, наличие в системе управления соответствующих кабинетов и эффективность их деятельности.
- политическая стабильность, руководствуясь правовыми критериями.

Межкультурный диалог южных и центральных районов Центральной Азии с центрами древних восточных цивилизаций вступил в свой расцвет в эпоху бронзы. Южные регионы Центральной Азии в течение этого длительного периода находились под экономическим и технологическим влиянием первых очагов восточной цивилизации (возникновение ирригационного земледелия и оседлых пространств, внедрение гончарного чугуна в ремесла, зарождение металлургии меди и бронзы, формирование основ ранней градостроительной культуры и государственного управления) {7}. На этом этапе можно отметить, что из Центральной Азии в страны Ближнего Востока также оказали определенное культурное влияние, которое в более поздние исторические периоды еще больше расширилось.

Первую половину I тысячелетия до нашей эры, а также I тысячелетие нашей эры в целом можно отметить, как период высокого развития цивилизации Центральной Азии. В это время в регионе появились и развивались крупные города, имевшие важное значение как экономико-торговые центры. Образовались древние государственные объединения и историко-культурные области, сформировались относительно стабильные маршруты караванных путей, имевшие региональное и международное значение. Уже в первой половине I тысячелетия до нашей эры в Центральной Азии были установлены прочные экономико-культурные связи между такими регионами, как Парфия, Бактрия, Согдиана, Маргиана, Хорезм, Фергана, Шаш и Уструшана. Эти процессы сыграли ключевую роль в формировании общих черт цивилизации региона.

Начиная с середины I тысячелетия до н.э., территория Южного Узбекистана активно включалась в систему экономико-культурных связей древнего Востока. Через эту территорию проходили важные транзитные пути, игравшие ключевую роль в международных связях того времени.

Во второй половине I тысячелетия до н.э., особенно в его последних веках, были налажены постоянные связи Центральной Азии с Китаем. В результате города региона начали активно участвовать в международных экономико-культурных связях,

осуществляемых по великому торговому пути, начинавшемуся в Китае и доходившему до Римской империи и стран Западной Азии. Основные маршруты этого международного транзитного пути, условно названного «Великим шёлковым путём», проходили также через территории Южного Узбекистана. Эти маршруты играли важную роль в развитии как внутренних, так и внешних экономико-культурных связей в древности и в средние века, а также способствовали межцивилизационному диалогу. Со временем эти торговые пути расширялись, появлялись новые ответвления. Внешние связи, в свою очередь, способствовали развитию внутренних дорог и соответствующей инфраструктуры обслуживания. Этот процесс продолжался и в последующие исторические периоды {6: 88-99}.

В масштабном обмене, осуществлявшемся вдоль караванных путей в древности и средние века, особое значение имели социально-политические и культурно-идеологические влияния. В некоторых случаях влияние идей и культуры приводило к более значительным изменениям, чем политико-экономическое воздействие. В результате первых культурных связей достижения в различных хозяйственных сферах и технологические новшества распространялись по этим путям постепенно, что стало одним из главных факторов появления первичных и вторичных центров цивилизации — что особенно хорошо видно на примере центров цивилизации Древнего Востока {10: 46}.

Из-за различных социально-экономических и природно-географических факторов культурное развитие в разных регионах мира происходило по-разному. Это, с одной стороны, привело к формированию первых цивилизаций и их периферий (отдалённых территорий), а с другой стороны, на протяжении всей истории сохранялась потребность в культурных связях. Культурное влияние центров цивилизации на периферийные территории с древнейших времён играло ведущую роль в распространении новшеств и достижений в различных сферах экономико-культурной жизни. В то же время стоит отметить, что развитие любой культуры определяется, в первую очередь, внутренними факторами, поскольку никакое племя или народ не может усвоить привнесённые извне новшества, если они не готовы их принять — это подтверждают многочисленные исторические примеры {8}.

Наряду с этим, такие историко-культурные регионы, как Маргиана, Согдиана, Бактрия и Хорезм, сформировавшиеся в начале I тысячелетия до н.э., не только воспринимали передовые технические достижения восточной цивилизации и распространяли их дальше, но и сами становились высокоразвитыми центрами цивилизации, отличающимися от соседних регионов своими местными традициями и уникальными чертами развития. В частности, анализ результатов последних исторических исследований показывает, что в VI–IV веках до н.э. культуры Хорезма, Согды, Бактрии и Маргианы основывались на местных традициях и существенно отличались от культуры иранских Ахеменидов {11}.

Таким образом, взаимное культурное сотрудничество было двусторонним, и даже регионы Центральной Азии, ранее считавшиеся вторичными очагами цивилизации, оказывали идеологическое влияние на первичные центры цивилизации. Яркий пример — религия зороастризм, родиной которой считается Хорезм, оказавшая большое влияние в Иране, Афганистане и на севере Индии {12}.

В последние годы в нашей стране ведётся активная работа по восстановлению и реставрации богатого культурного наследия и исторических памятников, оставленных нашими предками. В этой сфере были приняты многочисленные законы, указы и постановления, которые успешно реализуются. Эти документы служат правовой основой для развития культуры, искусства и духовности нашего народа.

Заключение:

На основе историко-археологических исследований, проводимых с целью изучения истории древних городов Узбекистана, была дана объективная оценка их места в развитии мировой цивилизации. Благодаря этому были широко отмечены юбилеи многих древних городов. В частности, в 2001 году был отпразднован 2500-летний юбилей города Термез, в 2002 году — 2700-летие Шахрисабза, а в 2006 году — 2700-летие города Карши, что можно

рассматривать как международное признание цивилизации Южного Узбекистана — в том числе и в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Аскарлов А.А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан, 1973.
2. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юго Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1977.
3. Аскарлов А.А. Энг қадимги шаҳар. – Тошкент: 2001.
4. Аскарлов А.А., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан. (к проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана). – Ташкент: Фан. 1983.
5. Бердимуродов А., Раимкулов А.Т. Археологик мерос: уни асраб-авайлаш барчамизнинг фуқоралик бурчимиздир // Ўзбекистон тарихи ва маданияти. – Тошкент: Tafakkur, 2011. – Б. 233.
6. Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. – Тошкент: Akademiya, 2008.
7. Мавлонов Ў., Махкамова Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари. – Тошкент: Akademiya, 2002.
8. Махкамова Д. Узбекистан в системы международных культурных связей (особенности и закономерности исторического развития) // Дисс. на соиск.уч. степ.канд. ист. наук. – Ташкент, 2005.
9. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. –Л.: Наука, 1976. – С. 74.
10. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. –Тошкент: Адолат, 2001.
11. Сагдуллаев А.С., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Akademiya, 2000.
12. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. –Тошкент, 1996.
13. Эшов Б. Цивилизация тизимида илк шаҳарлар. – Тошкент: Zar Qalam, 2004. .
14. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент: Университет, 1997.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000